

засновником “лаврського гуртка”, де зародилась інтелектуальна еліта. Отець Єлисей відстоював ставропігійні права Києво-Печерського монастиря, був причетним до заснування Київського Богоявленського братства і відновлення православної ієрархії в Києві, реставрував і розбудовував храми, примножував лаврські маєтності, впорядкував і поліпшив умови монашого життя, займався проповідництвом і благодійною діяльністю, зокрема влаштував шпиталь для убогих у монастирі і роздавав милостиню.

Якщо з позицій сьогодення переосмислити роль і значення діяльності Плетенецького, то ми зрозуміємо, чому сучасники так прагнули звеличити його заслуги і вважали його святым ще за життя. В роковини смерті Копистенський, підсумовуючи діяння архімандрита зазначив: “він настільки багато зробив для цього святого місця, що хто б після нього при Божій допомозі не працював у монастирі Пречистої Богородиці, він буде все починати і будувати, і завершувати на його основі, на його фундаменті, на його творінні”¹. Саме ці слова вказують на те, що Плетенецький заклав підвалини подальшого розвитку Православної церкви, освіти та культури, які пізніше розвинув Петро Могила.

З ім'ям Єлисея Плетенецького пов'язана наша історична і культурна пам'ять, національна ідентичність, тому для нас так важливе збереження пам'яті про цю непересічну постать. Він назавжди залишив помітний слід в історії Православ'я України і, поза сумнівом, належить до пантеону найвизначніших осіб української історії.

Олександр Пономарьов

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Центральний державний історичний архів України, м. Київ

**ЛАВРЕНТІЙ ГОРКА, ІГУМЕН ВИДУБИЦЬКОГО СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОГО
МОНАСТІРЯ: УТОЧНЕННЯ ДО БІОГРАФІЇ**

Лаврентій Горка (при народженні – Андрій) (1671–10(21).IV.1737), ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря був одним з найосвіченіших людей свого часу. Після навчання у Києво-Могилянській академії, під впливом київського митрополита Варлаама Ясинського, Горка прийняв чернечий постриг в Києво-Печерській лаврі (отримавши ім'я Лаврентій) і в сані ієромонаха повернувся до Академії². Він викладав в “alma mater” піітику та риторику, написав підручники “Idea artis poesos” (1707) та “Rhetorica” (1708). Лаврентій Горка відомий широкому загалу як ігумен Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві, посаду якого обіймав у 1713–1719 рр.³ за іншими даними у 1710–1720 рр.⁴ Лаврентій під час викладання в Києво-Могилянській академії (прибл. 1706 р.) познайомився Феофаном Прокоповичем і став його послідовником. Дружба між ними тривала довгі роки⁵.

Наприкінці життя Лаврентій Горка мав добірну бібліотеку, яка хоча й поступалася чисельністю бібліотеці Феофана Прокоповича, проте в ній були рідкісні примірники творів Гомера, Горація, Вергілія, Сенеки, Марціала, Ціцірона, Петронія, Данте, С. Пуфендорфа, Т. Кампанелли, Г. Гроція⁶. Загалом з 355 книг, які були в бібліотеці о. Лаврентія, 235 були латинською, грецькою, єврейською мовами.

¹ Голубев С.Т. Киевский митрополит Петр Могила... С. 282.

² Києво-Могилянська академія в іменах, XVII–XVIII ст.: Енциклопедичне видання. Київ : Видавничий дім “КМ Академія”, 2001. С. 146.

³ Там само. С. 147.

⁴ Словарь русских писателей XVIII века. Л. : Наука, 1988. Вып. 1 (А – И). С. 219.

⁵ Києво-Могилянська академія в іменах. С. 146.

⁶ Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1 (А – И). С. 219.

Історіографія про першу третину XVIII ст. доволі чітко виписала фактографічну сторону подій в Російській імперії та в Україні-Гетьманщині, в тому числі того, що стосується життєпису видатних осіб. Проте більшість довідкових й енциклопедичних видань, подаючи відомості про о. Лаврентія, оминають або прописують досить побіжно період з 1719 по 1722 рр. Стверджується, що, “можливо, недостатня увага до духовних справ була причиною усунення його з посади ігумена” Видубицького монастиря у 1719 р.¹ Тоді як оприлюднені джерела вказують, що восени 1719 р. у монастиря тривав земельних спір з Києво-Печерською лаврою². Отже численні скарги на Лаврентія Горку до Київської консисторії щодо земельних питань змусили його піти з монастиря, хоча в документах того часу він і після залишення посади все ще згадувався як ігумен. Також зустрічаються поодинокі згадки, що о. Лаврентій мав численні конфлікти з монастирською братією, оскільки ігумен не терпів в монастирі нероб і п'яниць. Дослідники початку XX ст. вказують, що причиною його усунення з ігуменства були невідомі обставини³

Гетьман Іван Скоропадський так описує наслідки цього конфлікту: “не от теперь всечестный отец Лаврентий Горка, игумен монастира Видубицкого Киевского, наваждения ради и преслѣдования, от Лавры Киево-Печерской и барзѣй од власти в ней сущой дѣючагося, лишившись невинне своей обители и до мене в Глухов, аки не имѣяй гдѣ глави поклонити, удавшись, доселе тут не в сых не в тых мешкоту купно с теснотою одправует, котораго напрасное злоключение и неправедный на его честность, от злобы точною нанесенный порок я довольно слышанием и видѣнием узнавши, и з разных очисток, а паче з декрету консисторского митрополии Киевской, совершенно его очищающаго, подлинно вирозумѣвши” вже писав тричі до архієпископа Чернігівського Антонія Стаховського з проханням посприяти в отриманні посади⁴.

Документ, котрий додається в цій публікації, спочатку не давав нам повної впевненості, що в ньому йдеться про український Новгород (Новгородок), а не російський Великий Новгород. Однак інші документи вказують на те, що у листі воронізького сотника І. Холодовича згадується сам сотенне містечко Новгородок Стародубського полку (сучасне м. Новгород-Сіверський Чернігівської обл.).

Повертаючись до протегування Лаврентія Горки на посаду архімандрита Новгородського Спаського монастиря, слід зазначити, що в серпні 1721 р. гетьман Іван Скоропадський клопотався перед Св. Синодом, а фактично звертався до першого віце-президента цієї установи Ф. Прокоповича, аби в порушення церковних порядків єпископ Переяславський Кирило Шумлянський “пречестнаго отца Лаврентиа Кгорку до обители Новгородской, в епархии Чернѣговской обрѣтающейся, на архимандрию тамошнюю своим рукоположением благословил по високому святѣйшества вашего повелѣнью, о котораго неотреченную и незабавную присилку до его преосвященства отца епископа святѣйшества вашего велце прошу и благонадежно оной очекиваю”⁵. Також Іван Скоропадський мав ще альтернативний варіант щодо “працевлаштування” о. Лаврентія. Гетьман знав, що Київська та Чернігівська кафедри є вакантні, то запропонував вислати до Синоду архімандрита Спіфанія Тихорського та ігумена Лаврентія Горку для вирішення питання, хто з них займе Київську, а хто Чернігівську єпископські кафедри⁶.

¹ Києво-Могилянська академія в іменах. С. 147.

² Документальна спадщина Свято-Михайлівського Видубицького монастиря в Києві XVII–XVIII ст. / Упорядники: прот. Ю. Мицик (гол. упор.), І. Синяк, І. Тарасенко, П. Яницька. Київ, 2017. С. 181–182.

³ Русский биографический словарь / Под. ред. А.А. Половцова, Н.Д. Чечулина, М.Г. Курдюмова. Т. 10: Лабзина–Ляшенко. СПб., 1914. С. 16.

⁴ Полное собрание постановлений и распоряжений по Ведомству православного исповедания Российской империи. 1721. Т. I. СПб., 1869. С. 175–176.

⁵ Там само. С. 176.

⁶ Там само. С. 177.

На початку жовтня 1721 р. депутація на чолі з Лаврентієм Горкою й у супроводі сотника Івана Холодовича¹ та кількома козаками почту прибула до Новгородок. І. Холодович у своєму листі від 3 жовтня до гетьмана І. Скоропадського яскраво описував події, зазначаючи, що новгородські ченці “аж за браму вийшовши его превелебности особу (Л. Горку. – О. П.) з подобающою честью споткали и в достоинствѣ того сану Архимандрии Новгородской словесную свою учинивши апрекацію (славослів'я, похвалу. – О. П.), провадили его ж превелебность в тамошню церковь Преображения Господня”².

На посаду архімандрита Лаврентія Горку мали затвердити указом щойно створеного Св. Синоду, а також гетьманським універсалом. Проте І. Холодович у своєму листі не говорить про оголошення синодального указу, але побічно вказує про його наявність: “игуменовѣ Видубицкому Киевскому на степень архимандрии Новгородской, з волѣ Святѣйшаго... Синода наименованному”³.

Це вказує на те, що гетьман не наважився зробити о. Лаврентія архімандритом “де факто”, не очікуючи синодального рішення, бо інакше гетьманський універсал про його призначення не мав би юридичної сили. На це ж вказує синодальна постанова та царський указ (від 15 березня 1721 р.), що не отримавши від Синоду “указу, во архимандриты и во игумены не посвящать и от мѣста на мѣсто переводить никого не велено”⁴.

У вказаному храмі Преображення Господнього, “где по достойном пѣнии, когда я пред всѣм духовенством висоцеповажний рейментарским ясневелможности вашей отворчатий унѣверсал о произведении его превелебность отца Кгорку на степень Архимандрии помененной

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 606, арк. 1

¹ Холодович Іван Іванович, воронізький сотник у 1716–1740 рр. Помер на уряді 1740 р. Був наближеним до гетьманів Івана Скоропадського та Павла Полуботка. Відряджався з листами (скаргами) гетьмана Полуботка до Сенату в Петербург (Заруба В. М. Козацька старшина гетьманської України (1648–1782): персональний склад та родинні зв'язки. Дніпропетровськ: ЛІРА. С. 516). Тепер вже можна зазначити, що Холодович їздив до Новгородок для представлення Лаврентія Горки в якості архімандрита Новгородського Спаського монастиря.

² ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 606, арк. 1.

³ Там само.

⁴ Полное собрание постановлений и распоряжений... Т. I. С. 228–229.

Новгородской опублїковалем, теди помянутые законники (монастирська братія. – *О. П.*) внимателно вислухавши оний, его превелебность за совершеннаго обители Святой правителя, як мнѣ здається... прийняли вдячне”¹.

Слід зазначити, що І. Холодович, як і переважна більшість козацької старшини в Україні-Гетьманщині був освіченою людиною. Так, сотник, описуючи події знайомства (але ще не висвяти Лаврентія Горки архімандритом), новгородських ченців зі своїм наставником висловлює легку недовіру приязному ставленню монастирської братії до новоприбулого архімандрита, наводячи латинський вислів: “Deus Scit Corda Humana”². Однак документи, які б підтверджували перебування о. Лаврентія на посаді архімандрита Новгородського Спаського монастиря нам виявити не вдалося. Отже це питання залишається відкритим.

Доля Лаврентія Горки була щасливою й нещасною одночасно. Як покажуть подальші події, Горка у 1719–1722 рр. фактично поневірявся Україною-Гетьманщиною, хоча за нього клопоталися можновладці і він отримував різні призначення, але, очевидно, так і не став архімандритом Новгородського Спаського монастиря, незважаючи на зусилля гетьмана І. Скоропадського. Одним з таких було призначення Лаврентія Горки у квітні 1722 р. архімандритом Новоєрусалимського Свято-Вознесенського монастиря під Москвою, але приступити до справ йому не вдалося через відправлення влітку того ж 1722 р. у складі царського почту у Перський похід.

Документ № 1

1721 р., жовтня 3. [Новгород-Сіверський]. – Лист сотника Воронізької сотні Ніжинського полку Івана Холодовича гетьману Івану Скоропадському про прибуття до Новгородського Спаського монастиря Лаврентія Горки, в якості архімандрита цього монастиря

Ясне вельможный пане мой премилостивѣйший и добродѣю

По листовном панском ясневелможности вашей розказану в присутствии висоце в Богу превелебнѣйшому его милости господину отцу Лаврентию Кгорцѣ игуменовѣ Видубицкому Киевскому на степень архимандрии Новгородской, з волѣ Святѣйшаго високоправителствующаго всероссийскаго Синода наименованному, ездилем в обитель тамошнюю Новгородскую, которой превелебный в Богу отец намѣсник зо всею братиею, як скоро взближенюся висоце в Богу превелѣбнейшаго его милости господина отца Кгорки увѣдомился. Так зараз всѣ обще законники, аж за браму вийшовши его превелебности особу з подобающею честью споткали и в достоинствѣ того сану Архимандрии Новгородской словесную свою учинивши апрекацѣю, провадили его ж превелебность в тамошнюю церковь Преображения Господня, где по достойном пѣнии, когда я пред всѣм духовенством висоцеповажный рейментарским ясневелможности вашей отворчатий унѣверсал о произведении его превелебность отца Кгорку на степень Архимандрии помененной Новгородской опублїковалем, теди помянутые законники внимателно вислухавши оний, его превелебность за совершеннаго обители Святой правителя, як мнѣ здається (еднак Deus Scit Corda Humana)³ прийняли вдячне.

Доношу ясневелможности вашей назавше полѣцаюся.

З обители Новгор[одской]

Октовр[ия] 3 року 1721

ЦДІАК України, ф. 51, оп. 3, спр. 606, арк. 1. Оригінал. Підпис-автограф

¹ Полное собрание постановлений и распоряжений... Т. I. С. 228–229.

² “Deus Scit Corda Humana” (лат.) – “Бог знає серця людей”.

³ Дужки в тексті. “Deus Scit Corda Humana” (лат.) – “Бог знає серця людей”.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинників	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятокознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025